

TAQLID SO'ZLARNI O'QITISH METODIKASI.

Narbayeva Xosiyat Adilbek qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek
tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119659>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil
Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil
Nashr qilindi: 6-may 2024 yil

KEY WORDS

*Taqlid so'zlar, metod, strategiya,
"Videotopishmoq" strategiyasi,
tovushga taqlid, holatga taqlid.*

ABSTRACT

Taqlid so'zlar mavzusini o'qitish jarayonida zamonaviy texnikalardan foydalanish, o'quvchilarning dars jarayonida diqqatli bo'lishini hamda eslab qolish qobiliyatini rivojlantiradi. "Videotopishmoq" strategiyasini qo'llash o'quvchilarning tomosha qilgan narsalarini izohlab berish qobiliyatini rivojlantiradi.

Til vaqt o'tishi bilan boyib boradi. Zamon turli xil texnika va texnologiyalar bilan boyib bormoqda. O'quvchi va talabalarga dars o'tishning turli xil ko'rinishlari paydo bo'lmoqda. Maktab yoshidagi bolalarga dars o'tish jarayonida turli xil metodlardan foydalanish yaxshi natija beradi. Bugun butun dunyo yoshlarga chuqur bilim berish maqsadida harakat qilmoqda. Ular turli xil texnikalarni yaratish bilan bir qatorda o'z tilini ham jahon tillari qatoriga kiritib, uning o'rnini mustahkamlamoqda. Yoshlar texnikada qancha yutuqlarga yetishsa-yu, o'z ona tilini yaxshi bilmasa va uning rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shmasa hammasi bekor deb o'ylayman. Har bir yosh avlod ona tilini bilmog'i shart. Negaki, o'tmish, madaniyat, ma'rifat aynan o'z ona tilida saqlanib qoladi. O'quvchilarni darsga jalb qilish esa, albatta, o'qituvchining zimmasida bo'ladi.

Bolalarni kichkinaligida so'zlashga o'rgatish jarayonida eng ko'p foydalanadigan so'zlarimiz taqlid so'zlar hisoblanadi. Tilshunoslida so'zlar uchta guruhga ajratiladi. Birinchisi mustaqil so'z turkumlari bo'lib, ular o'z ichiga ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe'l oladi. Ikkinchisi yordamchi so'z turkumlari bo'lib, u o'z ichiga bog'lovchi, ko'makchi, yuklamani oladi. Uchinchisi esa alohida olingan so'zlar deb yuritiladi va o'z ichiga taqlid, undov, modal so'zlar kiradi. Taqlid so'zlar asosan tovushga va holatga bo'ladi. Shu jihatiga ko'ra ikki turga ajratiladi. Bularidan birinchisi tovushga taqlid bo'lib, unga qush, parranda, hayvonlar, mashina shu kabilarning tovushiga taqlidni misol keltirishimiz mumkin. Ikkinchisi esa holatga taqlid bo'lib, lip-lip, jimir-jimir kabi so'zlarni misol qilishimiz mumkin. Masalan: *Go'yo hisobsiz yulduzlarni o'z og'ushiga olgandek, jimir-jimir oqadi Qashqa. O'qtin-o'qtin shamol quturib, daraxt shoxlarini simlarga urarkan, daraxt shoxlarini simlarga urarkan, chiroqlar lip-lip o'chib yonardi.* Taqlid so'zlar tovush takrorlanishidan yasalgan bo'lib, chiziqcha bilan ajratib yozildi. ¹Taqlid so'z- o'zbek

¹ R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abdusalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2009.

tilining muhim ifoda vositasi. Ularning ifoda tomoni mazmun tomoni bilan tabiiy bog'lanishga ega. Bu quyidagi so'z qatorini qiyoslash asosida hosil bo'ladi:

- 1) Taq-tiq/taq-tuq/to'q-to'q/taq-taq;
- 2) Liq-liq/luq-luq/lo'q-lo'q/laq-laq;
- 3) Tirs-tirs/tars-tars/tars-turs.

Taqlid so'zni eshitgan har bir odam uni nimaning ovozi ekanligini darrov anglab oladi. ²Tavsir birliklari tovush tasviri birliklariga va harakat-holat ko'rinishi tasviri birliklariga ajratiladi: o'xo'-o'xo', qu-qu, qitir-qitir; alang-jalang, hil-hil, milt-milt kabi. Adabiyotlarda bunday birliklar ko'pincha taqlid(iy) so'zlar deb nomlanadi. Aslida taqlid — boshqa, tasvir — boshqa hodisa. Kishi biror hayvonning, masalan, mushukning tovushini taqlid qilib qaytarishi mumkin, lekin mushuk chiqaradigan tovushning o'zida taqlid qilish yo'q; kishi o'z tilidagi tovushlar vositasida mushuk chiqaradigan tovushning ramziy ifodasini hosil qiladi. Harakat-holat ko'rinishining ramziy tovush ifodasiga nisbatan esa taqlid izohi umuman to'g'ri kelmaydi. Demak, bunday biriiklarni bir butun holda tasvir birliklari deb nomlash to'g'riroq. Bu fikr ham to'g'ri negaki, biz rostdan ham aynan mushukning ovozini talaffuz qilmaymiz, balki tilimizda mavjud bo'lgan tovushlar yordamida talaffuz qilamiz.

Taqlid so'zlar mavzusini o'qitishda dars davomida ko'rgazmali qurollardan va audio, videolardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'quvchilarning eshitib eslab qolish, ko'rib eslab qolish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Barcha o'quvchilarning eslab qolishi birdek bo'lmaydi. Ayrim o'quvchilar ko'rib eslab qolsalar, ayrimlari eshitib yoki talaffuz qilib eslab qoladilar. Dars davomida barcha kerakli narsalardan foydalanish, ularning rivojlanishi sust bo'layotgan qobiliyatlarining rivojlanishiga yordam beradi.

Keyingi yillarda pedagogik jarayonda turli xil axborot vositalaridan foydalangan holda darsni tashkil qilish, o'quvchilarning darsni oson o'zlashashtirishiga yordam bermog'da. Taqlid so'zlar mavzusini o'qitish jarayonida "Videotopishmoq" strategiyasidan foydalanish o'quvchilarning ko'rib va eshitib idrok qilgan holda mavzuni o'zlashtirishiga yordam beradi.

Strategiya quyidagicha qo'llaniladi:

Dars boshida o'qituvchi o'quvchilarga mavzuga doir va uning mohiyatini tasviriy vositalar ochib beruvchi videolavha namoyish qiladi. O'quvchilar videolavhani tomosha qilgach, unda nimlar aks etganini izohlaydi. Keyin videoda aks etgan narsalarni daftariga qayd qiladilar. Bu jarayonda o'quvchilar taqlid so'zlar yordamida gaplar tuzadilar. Jarayon yakunida o'quvchilar o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob beradilar. Bu strategiya yordamida o'quvchilarda tomosha qilgan narsalarini gaplar yordamida izohlash ko'nikmasini shakllantirgan bo'lamiz. Ko'pchilik bolalar ko'rgan narsalarini izohlashga qiynaladilar. Dars avomida iloji boricha barcha o'quvchilarning fikri, og'zaki tarzda ham tinglanishi kerak. Bu o'quvchilarning nutqini va o'z fikrini bildirish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shunday o'quvchilar borki, nutqida hech qanday nuqson yo'q, ammo ular o'z fikrini omma oldida bildira olmaydilar. O'quvchilardagi bunay holatlarni bartaraf qilish birinchi navbatda o'qituvchining zimmasiga yuklatiladi.

² Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006

Foydalanigan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent: Universitet, 2006
2. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abduzalova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – 2009.
3. Ro'ziyeva. D., Usmonoyeva. M., Holiqova. Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. – Toshkent 2013.

